

A METAMORFOSE DA ARQUITETURA MODERNA DE PAULO MENDES DA ROCHA EM GOIÂNIA

REZENDE, MARÍLIA (1)

Doutoranda | Faculdade de Arquitetura da Universidade do Porto
mariliarezende@gmail.com

RESUMO.

Nas últimas décadas, a conservação da arquitetura moderna consolidou-se como um campo de investigação marcado por tensões fundamentais entre os princípios de permanência material e as demandas de adaptação funcional e simbólica. A rápida obsolescência programática, o envelhecimento precoce dos sistemas construtivos experimentais e a fragilidade dos instrumentos de tutela patrimonial representam desafios crescentes para a preservação deste legado arquitetônico. Este artigo apresenta a estruturação metodológica desenvolvida em uma pesquisa de doutoramento em curso, que investiga as metamorfoses materiais e simbólicas das quatro obras de Paulo Mendes da Rocha em Goiânia: o Jockey Clube de Goiás (1962), a Residência Bento Odilon Moreira (1963), o Estádio Serra Dourada (1975) e sua participação no Terminal Rodoviário (1984). A investigação fundamenta-se na triangulação sistemática entre três estados temporais – *as-designed* (intenção projetual), *as-built* (materialização construtiva) e *as-is* (condição contemporânea) – operacionalizada através de ferramentas de *Heritage Building Information Modeling* (HBIM). Sustenta-se a premissa de que as transformações identificadas nestas obras configuram processos dinâmicos de adaptação funcional, resignificação social e evolução material, que ultrapassam a noção convencional de degradação patrimonial, e que também se entendem como um valor das obras. Como contribuição específica, o artigo propõe um quadro metodológico integrado para análise das transformações do patrimônio moderno, articulando documentação histórica, levantamento geométrico e registro dos usos contemporâneos. Busca-se, ainda, demonstrar a operacionalidade do HBIM como instrumento unificador para compreender, documentar e difundir este patrimônio em contextos urbanos em acelerada transformação, como é o caso de Goiânia.

Palavras-chave: HBIM (1), Arquitetura Moderna (2), Paulo Mendes da Rocha (3), Goiânia (4)

1. INTRODUÇÃO

Nas últimas décadas, o desafio da conservação da arquitetura moderna consolidou-se como um campo de investigação complexo, no qual se articulam tensões entre os princípios de permanência e as demandas de adaptação funcional, simbólica e técnica impostas por contextos urbanos em transformação constante (Prudon 2008). Como destaca Macdonald (2013), a preservação da arquitetura moderna constitui uma área na qual futuro e passado colidem, sem que se tenha atualmente alcançado consenso quanto a visões, abordagens e metodologias. Entre os problemas recorrentes estão: a rápida obsolescência funcional dos edifícios; o envelhecimento precoce dos materiais e sistemas construtivos; a ausência de uma cultura de manutenção; e a dificuldade de aceitação da pátina e da transformação como parte do ciclo de vida da obra (Macdonald 2013; Allan 2022).

No contexto brasileiro, enquanto cidades como Rio de Janeiro e São Paulo consolidaram, ao longo das últimas décadas, infraestruturas institucionais voltadas à pesquisa, documentação e proteção do patrimônio moderno, centros urbanos secundários, como Goiânia, ainda enfrentam a fragmentação de dados, a fragilidade dos instrumentos formais de tutela e um contexto de transformações urbanas particularmente aceleradas (Andrade Júnior, Andrade, and Freire 2016). Em consequência, grande parte do acervo moderno goiano enfrenta riscos crescentes de descaracterização ou perda, o que demanda a formulação de metodologias capazes de integrar a análise histórica, técnica e simbólica.

É nesse cenário que se insere a pesquisa sobre as obras de Paulo Mendes da Rocha em Goiânia, cuja relevância transcende o estudo de um autor, na busca de se tornar um campo de experimentação metodológica. As quatro edificações do arquiteto na cidade condensam desafios comuns à arquitetura moderna — desde as tensões entre forma e função até as estratégias de adaptação e reuso — e oferecem um contexto empírico adequado à verificação de métodos integrados de documentação, análise e conservação. Esse artigo então compõe a pesquisa de doutoramento em curso intitulada "*As-Designed – As-Built – As-Is: As Metamorfoses Simbólicas e Materiais da Arquitetura Moderna de Paulo Mendes da Rocha em Goiânia, Brasil*," e propõe uma estruturação metodológica para compreender e documentar essas transformações, entendendo que elas são um valor incorporado dessas edificações. A análise é organizada através de uma triangulação entre três estados do objeto arquitetônico: intenção projetual (*as-designed*), materialização construtiva (*as-built*) e dinâmicas contemporâneas de uso e apropriação (*as-is*). Essa triangulação é operacionalizada mediante instrumentos de *Heritage Building Information Modeling* – HBIM (López et al. 2018), que permite integrar dados heterogêneos em modelos digitais unificados, facilitando a visualização e análise das metamorfoses ao longo do tempo. Optou-se por usar esse espaço para explicitar os métodos, referências e premissas antes da consolidação dos resultados de modo a criar espaço de diálogo crítico com investigadores e profissionais da área, permitindo incorporação de perspectivas alternativas e aperfeiçoamento contínuo das abordagens e ferramentas.

2. CONTEXTO

Goiânia, capital do estado de Goiás, é uma cidade jovem que completou 92 anos de fundação em 2025. Seu crescimento urbano, inicialmente planejado, ganhou ritmo acelerado a partir da década de 1960, resultando em uma população estimada em mais de 1,5 milhão de habitantes em 2025 e consolidando-se como a quinta maior cidade do Brasil em área urbanizada (IBGE 2025). A formação e expansão da cidade coincidiram com a difusão da arquitetura moderna no país, atraindo ao longo das décadas arquitetos de destaque nacional, entre eles Paulo Mendes da Rocha, cujas obras em concreto armado deixaram marcas significativas na paisagem. Paradoxalmente, esse mesmo desenvolvimento que permitiu a consolidação dessas obras modernistas, aliado à sua continuidade e intensidade, configura hoje um dos principais desafios para a preservação: lidar com a obsolescência funcional e as transformações inerentes ao tempo.

Autores como Caixeta et al. (2011) evidenciam as lacunas estruturais e metodológicas que comprometem a salvaguarda da arquitetura moderna em Goiânia. Esses autores destacam a inexistência de um cadastro sistemático dos bens de interesse arquitetônico moderno, a ausência de arquivos institucionais capazes de preservar de forma contínua a documentação técnica e administrativa, bem como a carência de políticas de educação patrimonial e conscientização comunitária sobre o valor histórico e cultural dessas obras. Embora essas fragilidades não sejam exclusivas da capital goiana, observa-se que grandes centros urbanos como Rio de Janeiro e São Paulo consolidaram práticas mais robustas de preservação, documentação e valorização do patrimônio moderno (Andrade Júnior, Andrade, and Freire 2016). Ainda assim, mesmo em contextos dotados de infraestrutura institucional mais consolidada, seja em casos nacionais ou internacionais, persistem desafios significativos relacionados à construção de *frameworks* comparativos que permitam a sistematização e integração de dados provenientes de diferentes fontes (Prudon 2008; Macdonald 2003; Allan 2022). Essas limitações comprometem a formação de compreensão ampla e articulada das transformações na arquitetura. Nesse cenário a aplicação do HBIM emerge como ferramenta que possibilita a reunião e síntese, em modelo digital unificado, de dados provenientes de múltiplas fontes, como levantamentos geométricos, informações textuais, registros documentais e acervos fotográficos (López et al. 2018). Segundo Aricò, Lo Brutto, and Maltese (2023) o HBIM ultrapassa a criação de um modelo geométrico, objetivando o desenvolvimento de um modelo semântico inteligente que incorpora dados descritivos e permite estabelecimento de conexões estruturais e funcionais entre camadas de informação heterogêneas. Castellano-Román and Pinto-Puerto (2019) demonstram que esse modelo pode integrar múltiplas dimensões analíticas: levantamento tridimensional (3D), evolução histórica (4D), diagnóstico de degradação (5D), contexto cultural e significados sociais (6D), e processos de conservação e intervenção (7D). Essa estratificação de camadas informacionais permite que o modelo digital funcione simultaneamente como arquivo histórico, plataforma de análise multidimensional e suporte para tomada de decisões em preservação.

3. GOIÂNIA E PAULO MENDES DA ROCHA

Autor de quatro obras em Goiânia — o Jockey Clube (1962), a Casa Bento Odilon Moreira (1963), o Estádio Serra Dourada (1975) e o Terminal Rodoviário (1984) —, Paulo Mendes da Rocha experimentou na capital goiana diferentes escalas e programas. Apesar das variações de época e função, essas edificações configuram um conjunto expressivo para compreender a prática do arquiteto e evidenciam hoje distintos graus de conservação: abandono, adaptação comercial, preservação e descaracterização. Essa heterogeneidade sustenta uma leitura comparativa sobre as múltiplas formas de transformação, obsolescência e resignificação do patrimônio moderno.

A escolha do estudo de caso partiu de um levantamento de mais de trezentos projetos de Mendes da Rocha, filtrados por critérios como localização, existência física, diversidade tipológica e disponibilidade documental, resultando em quatorze projetos pré-selecionados. As quatro obras goianas foram escolhidas por conjugarem diversidade programática, amplitude cronológica e acesso para levantamento *in loco*.

A seleção foi reforçada por fatores complementares, como a familiaridade da pesquisadora com o contexto urbano, facilitando o acompanhamento sistemático; a representatividade das tipologias na trajetória do arquiteto; e a cooperação institucional estabelecida com a Casa da Arquitectura, o IPHAN-GO, a Universidade Federal de Goiás e o escritório Grupo Quatro. Essa colaboração ampliou o acesso a documentos técnicos e informações históricas. Consideradas em conjunto, essas obras constituem um recorte ideal para revelar padrões e contrastes nos processos de uso, adaptação e transformação.

Figura 1. Paulo Mendes da Rocha. Jockey Clube de Goiás. Goiânia, Brasil. 1962. © Créditos Lucas Jordano, 2007.

Figura 2. Paulo Mendes da Rocha. Residência Bento Odilon Moreira. Goiânia, Brasil. 1963. © Créditos Lucas Jordano, 2007.

Figura 3. Paulo Mendes da Rocha. Estádio Serra Dourada. Goiânia, Brasil. 1975. © Créditos Acervo Grupo Quatro, 2008.
Figura 4. Grupo Quatro e consultoria Paulo Mendes da Rocha. Terminal Rodoviário de Goiânia. Goiânia, Brasil. 1984.
© Créditos Acervo Grupo Quatro, 1987.

4. CONSTRUÇÃO METODOLÓGICA

A metodologia adotada é qualitativa, exploratória e interdisciplinar, integrando investigação documental, análise arquitetônica, levantamento empírico, modelagem digital e métodos participativos. Combinando fontes iconográficas, textuais, técnicas e orais, a abordagem articula as dimensões material e simbólica da arquitetura. O objetivo é compreender os edifícios como sistemas dinâmicos, que se transformam por decisões projetuais, práticas sociais, pressões urbanas e processos de reconhecimento patrimonial.

A estrutura metodológica organiza-se em três camadas temporais interoperáveis. A primeira, *as-designed*, reconstrói a intenção projetual original a partir da análise de documentação histórica, com ênfase no espólio de Paulo Mendes da Rocha. A segunda, *as-built*, examina a concretização da obra por meio de levantamentos arquitetônicos e fotogrametria. A terceira, *as-is*, investiga o estado contemporâneo das edificações, considerando seus usos, apropriações e manutenção, com base em observações diretas, entrevistas e questionários.

O objetivo final é desenvolver um modelo HBIM para cada obra que represente visualmente as três camadas e articule dados heterogêneos (geométricos e não geométricos) em um ambiente digital único. Essa estrutura permite comparar evidências históricas, materiais e sociais, favorecendo análises aprofundadas sobre as transformações arquitetônicas e reconhecendo-as como valor. Com isso, busca-se fornecer uma base para diretrizes de preservação adaptativa e construir um quadro interpretativo que ofereça subsídios técnicos para uma gestão mais qualificada da arquitetura moderna.

Figura 5. As camadas do modelo HBIM. © Créditos a autora. 2025

5. OPERACIONALIZAÇÃO E FERRAMENTAS

A operacionalização da pesquisa se estruturará em cinco dimensões interdependentes que vão convergir para a elaboração de modelos HBIM para cada obra estudada, como demonstrado na Figura 6.

Figura 6. Quadro resumo das cinco dimensões metodológicas para a composição do HBIM. © Créditos a autora. 2025

O processo compreenderá: (i) aquisição documental, (ii) aquisição de dados geométricos, (iii) processamento e catalogação documental, (iv) processamento geométrico e (v) integração final dos conjuntos de dados. Se espera que os modelos resultantes permitam uma análise comparável e auditável das metamorfoses materiais, articulando a visualização das três camadas temporais – as-designed, as-built e as-is. Cada dimensão empregará ferramentas e métodos específicos para assegurar que os dados sejam rigorosamente organizados, analisados e integrados.

5.1. Aquisição de dados documentais

A primeira dimensão, dedicada à aquisição de dados não geométricos, consistirá na articulação de um conjunto de fontes documentais. Dele farão parte o acervo do arquiteto na Casa da Arquitetura – incluindo esboços, memoriais, correspondência e pranchas –, o acervo do Grupo Quatro e coleções de instituições locais como IPHAN-GO, UFG e Arquivo Municipal, além de periódicos históricos. A análise será complementada por revisão bibliográfica de livros, artigos e fotografias, operando com normalização de metadados, datação e rastreamento de procedência. Para a gestão dos dados, será utilizada uma plataforma em nuvem (Google Drive) e o Adobe Bridge para edição de metadados, garantindo padronização de nomenclaturas e organização sistemática dos arquivos. Adicionalmente, entrevistas semiestruturadas com arquitetos, técnicos do IPHAN, docentes da UFG e usuários, complementadas por questionários online, permitirão incorporar uma camada de valores simbólicos e de uso à documentação. Objetiva-se, ainda, caracterizar materiais e suas condições, identificando técnicas construtivas e eventuais memoriais descritivos. Como resultado, cada obra terá um dossiê documental com um mapa de fontes devidamente estruturado.

5.2. Aquisição de dados geométricos

A segunda dimensão, orientada à aquisição de dados geométricos, se dedicará à captura e representação digital da geometria das edificações. Na fase as-designed, a recuperação da intenção projetual original terá como base a conversão de desenhos analógicos do arquiteto, provenientes do acervo da Casa da Arquitetura. Estes documentos, originalmente bidimensionais e em suporte físico, serão submetidos a processos de digitalização, vetorização e georreferenciamento, viabilizando sua reconstituição tridimensional. Para as fases as-built e as-is, a estratégia combinará a consulta a levantamentos técnicos preexistentes, cedidos por escritórios de arquitetura ou pela UFG, com a captura direta de dados do estado atual. A fotogrametria será empregada como técnica principal de documentação tridimensional, aplicada de forma integral no Jockey Clube e de forma seletiva em componentes específicos das demais obras, cuja escala ou restrições de acesso impossibilitarão uma cobertura completa. Este método será complementado por imagens aéreas de alta resolução, que estão sendo obtidas com drone, que ampliarão a compreensão da materialidade, do contexto

urbano e das relações volumétricas. A consolidação dessas informações em um ambiente de modelagem unificado será realizada no software Autodesk Revit, selecionado devido à sua ampla adoção no âmbito do HBIM (López et al. 2018) e ao domínio técnico da pesquisadora. O resultado desta etapa consistirá em desenhos digitais tridimensionais das obras em seus diferentes períodos, conforme as fontes utilizadas.

5.3. Processamento documental

A terceira dimensão será dedicada ao processamento documental e à catalogação, com o objetivo de transformar o acervo recolhido em informação sistematizada, permitindo uma análise longitudinal das transformações das obras. Esta etapa estruturará dados sobre intervenções físicas, agentes envolvidos e processos de modificação ao longo do tempo, com atenção especial a componentes como coberturas, fachadas, modificações internas e sistemas estruturais. Metodologicamente, compreenderá: (i) a catalogação de modificações históricas, categorizadas por tipologia, datação, agentes responsáveis, motivação e impacto no projeto original; (ii) o registro detalhado das tecnologias construtivas identificadas e da documentação dos padrões de deterioração observados; e (iii) a síntese em linha do tempo que inter-relacionará transformações físicas, contextos decisórios e significados atribuídos às obras por diferentes atores sociais. Os produtos incluirão linhas do tempo, inventários técnico-simbólicos organizados em bancos de dados (Excel) e visualizados em painéis dinâmicos (Miro). Se pretende, ainda, utilizar a documentação estruturada como base para a redação de artigos temáticos sobre a historiografia das obras.

5.4. Processamento geométrico

A quarta dimensão metodológica será dedicada ao processamento geométrico e à integração de dados com a sua conversão sistemática dentro dos modelos HBIM estruturados e categorizados temporalmente. Este processo incluirá o tratamento e a filtragem dos dados brutos, abrangendo a normatização de unidades, o alinhamento de imagens e o georreferenciamento dos elementos. Paralelamente, se pretende realizar a organização sistemática da biblioteca de componentes BIM, na qual elementos construtivos – como pilares, lajes e vedações – serão desenvolvidos como famílias paramétricas. Esses componentes serão enriquecidos com metadados relativos a materiais, fontes e cronologia. Adicionalmente, o processo incluirá o ajuste de texturas e o rastreamento documentado de todas as discrepâncias geométricas identificadas entre as diversas fontes documentais, o que envolverá a criação de modelos de sobreposição entre etapas e a seleção de fontes primárias para a geometria de cada obra. O resultado desta dimensão consistirá em um modelo geométrico integrado e multifásico para cada edificação, acompanhado por uma biblioteca de elementos BIM devidamente catalogados.

5.5. Modelo HBIM

A quinta dimensão metodológica foca na integração final dos dados no ambiente HBIM, consolidando os fluxos documental e geométrico em um modelo semântico, multicamadas, interoperável e auditável. Nesta fase, informações das dimensões três e quatro são integradas ao modelo Revit, vinculando dados documentais ao modelo geométrico e suas fases temporais. Baseado na estrutura multidimensional de Castellano-Román e Pinto-Puerto (2019), os modelos finais terão as seguintes camadas analíticas: levantamento tridimensional (3D), evolução histórica (4D), diagnóstico de degradação (5D), contexto cultural e significados sociais (6D), e processos de conservação e intervenção (7D).

Para assegurar ampla acessibilidade, o modelo será exportável em formato IFC, o que permite seu compartilhamento e visualização em múltiplas plataformas. Espera-se que a representação viabilize tanto uma visão macro de cada camada temporal quanto a exploração detalhada de pormenores construtivos. Como parte da estratégia de divulgação, os modelos serão usados em workshops participativos planejados para a Cidade de Goiânia e para a Casa da Arquitetura. Por fim, eles estarão disponíveis para experiências de Realidade Aumentada (AR) e Virtual (VR) e armazenados em repositórios digitais para acesso em pesquisas futuras.

6. CONCLUSÃO

A metodologia apresentada, estruturada na triangulação temporal *as-designed* / *as-built* / *as-is* e operacionalizada por meio de cinco dimensões integradas no ambiente HBIM, pode constituir uma alternativa concreta para enfrentar a fragmentação documental que marca a preservação da arquitetura moderna em contextos como Goiânia. Ao articular dados geométricos, históricos e de uso contemporâneo em modelos multicamadas, o método pode possibilitar leituras comparativas capazes de revelar os processos de transformação material, funcional e simbólica das obras.

Como proposta ainda em desenvolvimento, o objetivo deste artigo é introduzir os fundamentos conceituais e operacionais do *framework*, permitindo que sua lógica seja examinada, testada e aprimorada antes de sua aplicação plena no doutoramento. A disponibilização preliminar do método busca fomentar um diálogo técnico sobre sua capacidade de registrar ciclos de vida, incorporar práticas de manutenção contínua e ampliar a compreensão da transformação como valor patrimonial em edifícios modernos.

Ao estruturar um modelo replicável e passível de experimentação, o artigo contribui para o avanço de estratégias de documentação e gestão que reconhecem a arquitetura moderna como um patrimônio dinâmico, cujas adaptações acumuladas constituem parte essencial de sua permanência e significação.

REFERÊNCIAS

Allan, John. *Revaluing Modern Architecture: Changing Conservation Culture*. Londres, Inglaterra: RIBA Publishing, 2022.

- Andrade Júnior, Nivaldo Vieira de, Maria Rosa de Carvalho Andrade, e Raquel Neimann da Cunha Freire. "O IPHAN e os Desafios da Preservação do Patrimônio Moderno: A Aplicação na Bahia do Inventário Nacional da Arquitetura, Urbanismo e Paisagismo Modernos." Em Anais do Seminário Docomomo Brasil. 2016. <https://docomomobrasil.com/wp-content/uploads/2016/01/142.pdf>.
- Aricò, Manuela, Mauro Lo Brutto, e Antonino Maltese. "A Scan-to-BIM Approach for the Management of Two Arab-Norman Churches in Palermo (Italy)." *Heritage* 6, n° 2 (2023): 1622–1644. <https://doi.org/10.3390/heritage6020087>.
- Caixeta, Eline Maria Mora Pereira, José Artur D'Aló Frota, Rosane Badan, Christine Ramos Mahler, e Camilo Vladimir Amaral. "Arquitetura Moderna em Goiânia: Desafios e Limites da Documentação para a Preservação." Em Anais do 9º Seminário Docomomo Brasil. 2011.
- Castellano-Román, Manuel, e Francisco Pinto-Puerto. "Dimensions and Levels of Knowledge in Heritage Building Information Modelling, HBIM: The Model of the Charterhouse of Jerez (Cádiz, Spain)." *Digital Applications in Archaeology and Cultural Heritage* 14 (2019). <https://doi.org/10.1016/j.daach.2019.e00110>.
- IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística). "Goiânia - GO." Acesso em 2025. <https://cidades.ibge.gov.br/brasil/go/goiania/panorama>.
- López, Facundo J., Pedro M. Leronés, José Llamas, Jaime Gómez-García-Bermejo, e Eduardo Zalama. "A Review of Heritage Building Information Modeling (H-BIM)." *Multimodal Technologies and Interaction* 2, n° 2 (2018). <https://doi.org/10.3390/mti2020021>.
- Macdonald, Susan. "20th Century Heritage: Recognition, Protection and Practical Challenges." Em **ICOMOS World Report 2002-2003 on Monuments and Sites in Danger**, 2003.
- . "Modern Matters: Breaking the Barriers to Conserving Modern Heritage." *Conservation Perspectives: The GCI Newsletter* 28, n° 1 (2013).
- Prudon, Theodore. *Preservation of Modern Architecture*. Nova York, EUA: John Wiley & Sons, 2008.

BIOGRAFIA

(1) Marília Mota Rezende

Doutoranda na FAUP (Porto, Portugal) desde 2024, investiga a preservação da arquitetura moderna brasileira. Mestre pela UFG (2021), com dissertação sobre ética nas intervenções em patrimônio, e pós-graduada em Patrimônio Cultural (2023). Arquiteta e urbanista (2016) e bacharel em Artes Visuais/Design de Interiores (2011). Atuou como arquiteta BIM e integra o ICOMOS Jovem Brasil e o DOCOMOMO Ibérico. Possui publicações e comunicações sobre Art Déco e intervenções em patrimônio, articulando pesquisa histórica, tecnologias digitais e estratégias de preservação.